

Intersección Sujeto-Inteligencia Artificial: Fundamentos tecno-filosóficos para una Epistemología de la Educación con Modelos de Lenguaje de Gran Escala

*Subject-Artificial Intelligence Intersection: Techno-philosophical
Foundations for an Epistemology of Education with Large-Scale
Language Models*

Carlos Javier Vidal Guerrero

Universidad del Estado de Bahía

cjaviervidalg@gmail.com

Arnaud Soares de Lima Junior

Universidad del Estado de Bahía

arnaud.soares@uneb.br

Numinis Revista de Filosofía

Época 1, N. ° 3, 2024

ISSN ed. impresa: 2952-5985

ISSN ed. elect.: 3020-1136

www.numinisrevista.com

UAM

Universidad Autónoma
de Madrid

NUMINIS

REVISTA DE FILOSOFÍA

Recibido: 13/06/2024

Aceptado: 20/09/2024

Resumen: El artículo sintetiza algunos puntos esenciales para contribuir al debate que la irrupción de las Inteligencias Artificiales está haciendo en la Educación. Para esto, se sitúan definiciones que confieren el carácter histórico y material al desarrollo de estas nuevas tecnologías que, desde 1950 hasta 2017, evolucionaron para ser hoy utilizadas de forma masiva y global como los Modelos de Lenguaje de Gran Escala. Tal situación, se analiza desde la perspectiva crítica de la «mimesis» adorniana, así como también desde contribuciones psicoanalíticas acerca de la subjetividad. De esta forma, el objetivo de la intersección Sujeto-IA es iniciar una reflexión Epistemológica en la Educación.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Mimesis, Subjetividad, Epistemología, Educación.

Abstract: The article synthesizes some essential issues for the current debate on the emergence of Artificial Intelligences in Education. For this purpose, it presents definitions that provide a historical and material perspective on the development of these new technologies, which have evolved from 1950 to 2017 to be used today on a massive and global scale, such as Large Language Models. Nevertheless, this situation is analyzed from the critical perspective of Adorno's concept of -mimesis-, as well as from psychoanalytic contributions concerning subjectivity. In this way, the intersection between Subject and AI aims to initiate an Epistemological reflection within Education.

Key words: Artificial Intelligence, Mimesis, Subjectivity, Epistemology, Education.

Intersección Sujeto-Inteligencia Artificial: Fundamentos tecno-filosóficos para una Epistemología de la educación con Modelos de Lenguaje de Gran Escala

Este artículo presenta una visión crítica de las tecnologías de la Inteligencia Artificial (IA) en la era contemporánea, resignificando el concepto de mimesis propuesto por Theodor W. Adorno y agregando una comprensión del sujeto por parte del psicoanálisis. El objetivo de este texto es dar contenido a una propuesta tecno-filosófica que, al final, otorga coherencia y profundidad a algunas características esenciales para esbozar una epistemología en la educación, crítica y centrada en el sujeto.

En la primera sección, se aborda el auge histórico de la tecnología de las Inteligencias Artificiales [IAs], resaltando el proceso creativo humano en el tiempo, así como coincidencias al respecto de alcances miméticos dentro del paradigma de la tecnociencia. Enseguida, en la segunda sección hay dos partes, en la primera se indican contribuciones psicoanalíticas para la cuestión de la subjetividad, y en la segunda se introduce las nociones adornianas de mimesis y verdad para comprender la dimensión crítica y sus respectivos fundamentos filosóficos en lo no-conceptual de Adorno y las respectivas influencias místicas de Benjamin en torno a verdad. Finalmente, se presentan algunas consideraciones para caracterizar una epistemología en la educación, en donde la interacción entre subjetividad y razonamiento artificial en un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM), son descritos como un proceso de conocimiento que tiende al infinito, al mismo tiempo que se propone al sujeto como protagonista del aprendizaje.

Historia y Definición de Inteligencia Artificial

Era 1950 cuando el término Inteligencia Artificial fue indirectamente esbozado por primera vez por el científico de datos Alan Turing. En su artículo seminal, este exploró la posibilidad de distinguir una IA de un ser humano, sentando las bases para un campo emergente de la informática: la creación de máquinas digitales que sean capaces de simular el pensamiento humano. Turing planteó una pregunta fundamental, «¿Pueden las máquinas pensar?»¹, abriendo el debate sobre dos aspectos esenciales para definir la IA: qué significa pensar y qué constituye una máquina. Anticipando que las respuestas directas podrían llevar a conclusiones triviales, él propuso un enfoque innovador para abordar la cuestión: el juego de la imitación, un experimento mental que exploraba la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano de manera convincente.

Dentro de este trabajo pionero de 1950, Turing creó el juego de la imitación, en el cual denominó a las máquinas capaces de pensamiento como «Computadores Humanos»², asentando así las bases teóricas para lo que pocos años después se conocería como Inteligencia Artificial. En este mismo texto, él también describió con precisión las tres partes esenciales que estas máquinas deberían tener: almacenamiento, unidad ejecutiva y control. Aunque estos componentes serán también fundamentales en la computación tradicional [disco duro, RAM, procesador, software], es notable cómo encuentran un correlato técnico en la tecnología actual de la Inteligencia Artificial: almacenamiento se traduce en bases de datos, unidad ejecutiva en tensores de flujo, y, control en redes neuronales e interfaces de usuario.

De esta forma, aunque Alan Turing produjo las bases teóricas de la IA en 1950, propiamente tal, el término Inteligencia Artificial, sólo en 1955 fue mencionado formalmente. En un proyecto de investigación, el matemático John McCarthy, en un documento fechado el 31 de agosto de ese año, él junto a «M.L. Minsky de *Harvard University*, N. Rochester

1. TURING, ALAN. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460. Oxford University Press on behalf of the Mind Association, p. 433.

2. *Ibid.*, p. 437.

de IBM Corporation y C.E. Shannon de *Bell Telephone Laboratories*»³, propusieron la primera investigación formal sobre IA. Los resultados de este estudio se presentaron en la Conferencia de *Dartmouth* en 1956, un evento considerado, por tanto, como el punto de partida oficial de la disciplina de la IA. Sin adentrarse mucho, se observa que los temas abordados en el estudio y la conferencia eran: computadoras automáticas, programación del lenguaje, redes neuronales, teoría de la complejidad computacional, automejora, abstracciones, aleatoriedad y creatividad; todas, temáticas que reflejan con elocuencia elementos constitutivos de la IA tal como la entendemos hoy.

Además de esta génesis del término Inteligencia Artificial, otro hito posterior en su desarrollo fueron las redes neurales, y, pese a que los estudios de estas también se remontan a la conferencia de *Dartmouth*, se señalará la contribución de Hopfield en 1982. En esta, él ganó su lugar en la historia porque consiguió diseñar un modelo matemático computacional prototípico, en este la información fluye por el razonamiento artificial: desde la entrada —pasando por capas intermedias— y entregando resultados en la salida.

En síntesis, la red neuronal de Hopfield, publicada en 1982, representa un hito relevante porque, todavía ayuda a entender el uso de terminologías de la neurociencia en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, específicamente la idea del Aprendizaje Profundo. En el estudio, las redes neuronales emulan la memoria mediante la codificación de información en conexiones ponderadas entre neuronas artificiales. Esta información se recupera para activar la red con entradas específicas, generando salidas basadas en los pesos aprendidos. A través del entrenamiento, la red ajusta continuamente estos pesos, mejorando su capacidad para recordar y responder a nuevas entradas, refinando así su -memoria-artificial.

Finalmente, a pesar de haber varios otros eventos relevantes, saltaremos a los años 2016 y 2017, ya que estos marcaron un hito en la historia de la IA gracias a los avances de Google en dos áreas clave: *Tensor*

3. MC CARTHY, JOHN., MINSKY, M. L.; ROCHESTER, N.; SHANNON, C. E. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, August 31, 1955. *AI Magazine*, 27(4), 12. DOI: <https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904>

Flow y «Transformadores».⁴ Los primeros, liberados como software de código abierto en 2015, se convirtieron en la plataforma más utilizada para el aprendizaje automático, facilitando el acceso a esta tecnología para los desarrolladores, y, en 2016, Google anunció la primera Unidad de Procesamiento de Tensores [TPU], un hardware especializado diseñado para acelerar el aprendizaje automático y adaptado específicamente para *Tensor Flow*.

En esencia, los transformadores funcionan como «un mecanismo de atención que mapea consultas [*input*] y aglutina aquellos que sean clave al respecto de un respectivo valor para el flujo de salida de la información [*output*]»⁵, calculando una suma ponderada de los valores. Estos valores representan conceptos vinculados a conjuntos semánticos cercanos, lo que permite a la IA asociar significados e incluso interrelaciones entre palabras. La combinación de *Tensor Flow* y los transformadores, un mecanismo de atención que mapea y pondera consultas y valores para generar respuestas coherentes y contextualizadas, impulsó el desarrollo de las IAs conversacionales actuales como Chat GPT, Gemini, Llama o Deep Seek. Esta innovación en la arquitectura del aprendizaje automático permitió a la IA procesar el lenguaje natural de manera más eficiente, acercando la interacción entre humanos y máquinas a la visión de Turing en su Juego de la Imitación.

No obstante, problematizaciones que abren una divergencia y una crítica a tales proposiciones lógico-matemáticas son necesarias y permiten un avance comprensivo en el área en cuestión. Primero, todo axioma y proposición lógica no deja de ser un dinamismo inscrito en y por el lenguaje, que siempre señala una incompletitud, un vacío, a partir del cual el saber del sujeto asciende con una función y un papel inherentes e inexorables. Lo que tales procesos artificiales y tecnológicos imitan, al fin y al cabo, depende de una elección y de un posicionamiento del sujeto, por lo que no pueden ascender al estatus del sentido y la pragmática sino de modo relacional y contextual, de donde se deriva que no pueden ser definidos

4. VASWANI, ASHISH; SHAZEER, NOAM; PARMAR, NIKKI; USZKOREIT, JAKOB; JONES, LLION; GOMEZ, AIDAN; KAISER, LUKASZ, POLOSUKHIN, ILLIA. (2017). *Attention is all you need. Advances in neural information processing systems*, v.8. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>

5. *Ibid.* p. 3.

como algo en sí. Segundo, este propio campo tecnocientífico, al buscar una «asepsia» lógico-matemática, puede instaurar un engaño o un fraude que cumple fines ideológicos, al servicio del Capital, del mercantilismo, de la alienación, tanto más cuanto se dirijan a pretensiones universalizantes, generalizantes, totalizantes, reforzando y complejizando, en una versión más actual, lo que Habermas en 1997 expuso al señalar que «la Ciencia y la Tecnología como ideologías».⁶ Los procesos informacionales que buscan imitar el funcionamiento cerebral humano cumplen intereses productivos e ideológicos. Tercero, la mente humana no se reduce al cerebro con sus dinamisismos y estructura orgánica, sino que se refiere también a procesos subjetivos que imprimen a esa base neural un modo singular de funcionar y ejercer sus potenciales y límites, porque todo esto, a partir de un cierto punto de la constitución psíquica de un sujeto, entra en un dinamismo relacional entre los diferentes registros de lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico⁷. Están en la base del saber más que en la del conocimiento. Esta sección, por lo tanto, busca señalar elementos que pueden hacer avanzar y profundizar, desde una perspectiva crítica, tales procesos, sus pretensiones institucionalizadas dentro de este marco histórico relatado anteriormente, restringido a un campo muy específico del conocimiento científico.

A continuación, se abordará una dimensión poco trabajada al respecto de la IA, su tendencia e incompletitud existencial que, mientras no se trate de una entidad autónoma [AGI], se puede comprender como siendo mimesis del Ser Humano. Así, como Adorno pensaba el arte como una mimesis de la subjetividad humana y daba un acceso crítico

6. Cfr. HABERMAS, JURGEN. (2007). Técnica e ciência como ideologia. Edições 70.

7. **Lo Real:** Es lo imposible de simbolizar o imaginar, lo que escapa a la representación y al lenguaje. Es la dimensión de la experiencia pura, no mediada por la palabra ni la imagen. Lo Real es traumático y perturbador, ya que se resiste a ser asimilado por el orden simbólico.

Lo Imaginario: Es el ámbito de las imágenes, las fantasías y las identificaciones. Se construye a partir de la experiencia del estadio del espejo, donde el niño se reconoce a sí mismo como una imagen unificada. Lo Imaginario es el reino de la ilusión y el narcisismo, donde el sujeto busca una coherencia y completitud que en realidad no posee.

Lo Simbólico: Es el orden del lenguaje y la cultura, el mundo de las palabras, los símbolos y las leyes. Lo Simbólico estructura la realidad y el inconsciente del sujeto, proporcionando un marco de referencia para entender el mundo y relacionarse con los demás. Sin embargo, también es fuente de alienación, ya que el sujeto se ve obligado a adaptarse a las normas y expectativas sociales.

a su respectiva sociedad, tecnologías como las Inteligencias Artificiales, intrínsecamente contienen elementos que apuntan a la imitación profunda de la naturaleza humana. Por tanto, sería relevante esta apropiación del término «mímesis» para caracterizar una epistemología que, en la educación, ocurre en el entrecruzamiento entre la subjetividad humana y lo no conceptualizable que yace, por ejemplo, en un LLM.

2. Mímesis y Verdad: Crítica de Adorno y Perspectivas Psicoanalíticas

Por un lado, la mímesis y la verdad son definiciones clave de la dialéctica negativa de T. W. Adorno gracias a la influencia de Walter Benjamin⁸. Por otro, como se presenta más adelante, la verdad también es un objeto de reflexión para teorías de psicoanálisis herederas de Freud y Lacan. En este capítulo, se elabora una propuesta para el análisis crítico de la sociedad desde una perspectiva que permita integrar la vida y el pensamiento del sujeto en la realidad material de la historia.

Tales elementos críticos —mímesis y verdad— son relevantes para una comprensión reflexiva sobre la emergencia de las Inteligencias Artificiales. Estos nuevos dispositivos, se presentan como pensantes y estructurantes de discursos que contienen alguna verdad identificada [componente mimético] con la propia sociedad, la IA dialoga con la cibercultura y se propaga, amplifica, conecta y, poco a poco, gana autonomía para reproducirse en forma de informaciones digitales crecientes en cantidad, y permanentemente alimentadas por lo real y simbólico del Ser Humano [cualitativamente].

A continuación, se presentan consideraciones del psicoanálisis sobre la subjetividad que está implicada en la Filosofía, Ciencia y la noción de Verdad. Desde una perspectiva crítica y problematizadora, cabe plantear algunas provocaciones sutiles pero fundamentales. Un núcleo de consideraciones para destacar se refiere a la presunción de que la Filosofía y la Ciencia producen y dicen Toda La Verdad. Pero ¿qué es «La Verdad»? ¿Cómo y qué estructura formal/simbólica puede exponerla de

8. BUCK-MORSS, SUSAN. (2011). *Origen de la dialéctica negativa*, trad. Nora Rabotnikof. Eterna Cadencia, p. 30.

manera absoluta? ¡Tales preguntas y pretensiones se topan con Dios! Es decir, ¡instauran el orden de lo imposible!

2.1 Consideraciones psicoanalíticas para el sujeto

Desde la visión lacaniana y retomando a Freud, podemos decir que «la verdad como causa es común tanto a la Ciencia y a la Filosofía, como al sujeto normal»⁹; sin embargo, «la verdad» como producción es siempre relativa, será el último saber al que cualquier sujeto podrá llegar, independientemente del sistema formal y simbólico que utilice como instrumentalización. Así, la búsqueda de la Filosofía y también de la Ciencia es producir el conocimiento como «la verdad», producir el sentido pleno, la respuesta total, absoluta, incluso si en ello fracasan a cada paso. En este aspecto, la crítica dialéctica no se diferencia de la lógica formal, sino que refuerza la ideología de que la razón filosófica y/o científica es capaz de decir toda la verdad; haciendo creer que el lenguaje organizado racionalmente, a través del formalismo lógico y/o conceptual, genera completitud y plenitud de sentido.

En el campo de la subjetividad, para el cual el sujeto tiene un valor y un lugar, se le pregunta al sujeto cuál es su verdad, pero sabiendo de antemano que el sujeto ya es un enigma para sí mismo, así como lo son sus relaciones y lazos con la realidad. Lo que emerge de ahí es un saber en lugar de la verdad, una verdad relativa, resbaladiza, incompleta. Este saber puede dinamizarse yendo al registro del saber-hacer (hacer) y de la exposición a lo simbólico, pudiendo incidir en la forma del conocimiento, pero no exclusivamente, sin que quepa jerarquización entre estas diferentes composiciones simbólicas.

En la condición lingüística, con su dinamismo simbólico, tenemos el campo de la representación, que hace una versión de la cosa en el campo simbólico, pero no presenta la cosa en sí misma, de manera que entre una cosa y otra hay un vacío insuperable, dicho de esta manera: lo simbólico hace un agujero en lo Real, sin agotarlo, tratándose de otro registro con su propio dinamismo. Así, «lo Simbólico no genera completitud, sino que,

9. LACAN, JACQUES. (1998). *Escritos*. Zahar, p. 79.

al contrario, señala la incompletitud»¹⁰, de manera que solo así el sujeto puede surgir, ascender como un saber sobre un determinado dinamismo, una determinada realidad, siendo una versión de ella, irreductible e inexorablemente.

En este punto, a diferencia de la lógica formal y la lógica dialéctica, la estética se funda en una expresividad real del sujeto en una determinada instancia/dinamismo/proceso/estatus, y no en un concepto que normatiza y determina lo que es lo bello y lo bueno, sino debido a una hegemonía ideológica. «La creación es el cambio formal que incide y que deriva de la fuerza expresiva del ser del sujeto»¹¹, esto incide sobre lo que hace, dice, de sí y por sí mismo, o incluso lo que es en ello y el sentido que tiene para él, primero en su instancia de goce y de deseo, para poder extenderse al registro de la intencionalidad, de la posición social de poder, de un lugar y pertenencia sociocultural.

En cuanto a los dispositivos de IA como los actuales LLM, cabe preguntarse: ¿qué dice una composición simbólica aleatoria generada por una consulta en un Chat Bot? En sí misma, no dice nada. No es nada. Si no es alcanzada por la mirada de un sujeto, no tiene existencia. Todas sus posibles funciones dependen del alcance del deseo y del goce del sujeto que, derivadamente, en un segundo momento, va generando sentido social, político, ideológico, etc. Esto reposa en el más allá de la palabra, en el Acto del Ser, en lo sin palabras; en lo Real psíquico del ser sujeto, que genera su campo de existencia y confiere existencia a lo que incide sobre su deseo, de modo que no escapa a la condición de objeto de deseo. Entonces, siempre hay un vacío, un no dicho y siempre queda un sujeto. Esto es lo que no le interesa a la crítica filosófica ni a la razón científica, pero es de este dinamismo del que ni siquiera la razón puede escapar, no pudiendo huir de esta condición de lenguaje, de esta relatividad instaurada por lo simbólico.

Así, lo que constituye a la naturaleza humana como atravesada por el lenguaje y su dinamismo simbólico, así como el saber ser en esa condición inherente, singular e irreductible, es la base de todas las versiones de algo, de algún proceso, que pueda adjetivarse como «artificial». El lenguaje

10. *Ibid*, p. 270.

11. Cfr. DERRIDA, JACQUES. (2002). *Escritura e Diferença*, 3a. Ed. Perspectiva.

nos desnaturaliza, la cultura nos desnaturaliza o, dicho de otro modo, inaugura una nueva naturaleza. Por lo tanto, por derivación lógica, se puede decir que la IA se opera desde la instancia significativa del sujeto, desde su saber, ¡so pena de no ser nada! O, en su forma ideológica, como engaño, instrumentalizando la muerte y la aniquilación de la subjetividad humana, lo que interesa al capitalismo.

De ahí que la noción de mimesis se refuncionaliza para abordar esta dinámica global de las Inteligencias Artificiales, las que, en clave de desarrollo humano subjetivo, tienden (las inteligencias artificiales) al infinito en su capacidad de representación simbólica [por ejemplo, ahora los Modelos de lenguaje son multimodales, o sea, no restringidos a la palabra, también montan imágenes, sonidos y videos]; engañosamente, el Ser Humano alienado despliega sus esperanzas de convertirse en infinito o absoluto por medio de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

2.2 Mimesis y Verdad

De esta forma, se reflexiona sobre la tecnología de las IAs como mimesis del ser humano contemporáneo. En efecto, se extrapola este concepto para analizar críticamente la Inteligencia Artificial, ya que se incorporará la noción de creación y reproducción para esta tecnología, especialmente a la luz de la teoría estética de T. W. Adorno, con la que adquiere una tensión crítica e histórica. La aplicación de la mimesis, discutida en su obra, ofrece una lente interesante para examinar cómo estas tecnologías contemporáneas reflejan y reproducen aspectos de la condición humana. En esta sección, se explora cómo «la mimesis, inicialmente un concepto relacionado al arte»¹², puede extrapolarse para un análisis social y antropológico de las IAs, destacando su relevancia para comprender el lugar de esta tecnología como un reflejo de la verdad exteriorizada de la subjetividad del ser humano, así como definir las bases para después optar por la centralidad del sujeto en una epistemología de la educación.

A la luz de Lima Jr, se puede proponer y comprender que la IA, así como cualquier proceso tecnológico, es un efecto del saber del sujeto,

12. ADORNO, THEODOR W. (1984). *Teoría estética*. Hyspamérica, p. 154.

alcanzando una dimensión práctica y de exposición en lo Simbólico. En esta condición, de manera *sine qua non*, se da la originalidad, la autoría, la *poiesis*. La mera aplicación y utilización automática implica asimilación y reproducción; sin embargo, más allá de las exigencias dialécticas de la perspectiva crítica, es necesario considerar la función de la subversión efectuada por un sujeto, siempre que él hace su Nombre Propio en un determinado proceso y contexto. En este sentido, se debe señalar también la relatividad inherente a tales procesos, dado que sus diferentes expresiones y acontecimientos no agotan sus posibilidades, porque no se encarnan ni de manera definitiva ni absoluta. Así, cada acontecimiento es singular, irrepetible, sin presuponer ni generalización ni universalidad. ¡Es en este vacío constitutivo que el sujeto puede emerger!

En primer lugar, en cuanto la *mimesis* es un concepto que Adorno menciona con especial atención en su Teoría estética con relación al arte, su justificación es dada porque incluye la noción benjaminiana de verdad. Dado que la praxis humana, materializada en la producción y uso de la tecnología, siempre tiene un sujeto implicado; la mimesis es propuesta la transposición de la tecnología con la subjetividad humana, ya que entre estas no se encuentra una definición total, ni elimina la tensión crítica entre ambos. Ni la tecnología puede agotar lo que se puede decir de verdadero para el sujeto, ni éste a esa dimensión mimética que siempre huye para lo no conceptual.

Por otro lado, cabe señalar que, para Adorno, mientras el primer término [la mimesis] se entiende desde la noción clásica aristotélica, el segundo [la verdad] lo hace a partir de la influencia de Walter Benjamin en su obra sobre el *Trauerspiel* alemán. En este sentido, gracias a la *mimesis*, se puede ver a la tecnología no apenas reducida al paradigma tecnocientífico [entendiendo Tecnociencia a partir de la crítica de Lima Jr. (2006) a una concepción mecanicista y determinista de la tecnología, diferente de ella como mimesis del Ser Humano], sino como hecho social y verdad no-intencional en palabras de Adorno en la Dialéctica Negativa.

En este sentido es que la mimesis como concepto clásico resignificado por Adorno, se reutiliza en este texto para analizar críticamente la IA, o sea, más allá de la ideología tecnicista. Así, Adorno aplicó este concepto

de la «Poética de Aristóteles»¹³ para referirse a la «representación de la realidad en la epopeya y la tragedia, al arte y la ciencia, así como la poesía para Aristóteles expresaba lo universal y la historia lo particular»¹⁴, en la mimesis refuncionalizada para una IA con características universales y particulares, se representa hoy una verdad sobre la realidad de las ciencias de la información, que luego devuelve otra verdad al usuario a través de su interacción de carácter catártico o epistemológico. Este proceso es clave para entender la interacción entre la IA y la subjetividad humana.

La mimesis, como acceso a la verdad, requiere una interioridad contemplativa, por lo que la razón sigue siendo fundamental en la dialéctica negativa de Adorno. En su Teoría Estética, Adorno destaca «el influjo reflexivo que el arte [y, por extensión en este texto, a la tecnología] puede provocar en el sujeto, donde la capacidad mimética subjetiva se fortalece en su contrario, la construcción racional. El arte [o la tecnología] encuentra su objetivo en la irracionalidad de su momento expresivo»¹⁵, revelando una verdad que la racionalidad por sí sola no puede alcanzar.

Entonces, la mimesis—que, para Aristóteles, no es mera reproducción de las ideas, sino representación de las acciones de los hombres— será, por el contrario, en la dialéctica negativa, una forma de acceder a la verdad en el paso siguiente, es decir, desde la obra de arte o tecnología de IA hacia la persona. Buck-Morss interpretaba esto como una reconstrucción de la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, al mismo tiempo que con la influencia de Benjamin, el marxismo caía en una especie de misticismo. Sin embargo, también emerge al traer la reflexión para las IAs, ya que, vistas como tecnologías que se desarrollan y aparentan ser infinitas, en verdad estas tienden al infinito por la incompletitud de la subjetividad humana que las crea y recrea, tal como Castells (1999) señalaba como una difusión tecnológica que amplifica su poder de forma infinita en la medida que los usuarios se apropian y la redefinen.

13. ARISTÓTELES, *Poética*, trad. Eduardo Sinnott, [original *Περὶ ποιητικῆς*]. Colihue 2004, 1451 b.

14. Ídem.

15. ADORNO, THEODOR W. *Teoría estética*, *op cit*, p. 154.

Asimismo, la reelaboración de las tecnologías de IA, por medio de la mimesis, nos lleva a plantear con algo más de detalle el procedimiento que hay detrás de la búsqueda de verdad. En efecto, Adorno se plantea que

el conocimiento del objeto en su constelación es el del proceso que éste acumula en sí. El pensamiento teórico rodea en cuanto constelación al concepto que quisiera abrir, esperando que salte a la manera de las cerraduras [de combinaciones de números] de las cajas fuertes sofisticadas.¹⁶

En la Dialéctica Negativa, Adorno se refiere a la misma idea de constelación que desarrolló Benjamin en el *Trauerspiel*, pues este último señalaba de modo místico que:

Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a las estrellas. Esto quiere decir, antes que nada, que las ideas no son ni las leyes ni los conceptos de las cosas. No sirven para el conocimiento de los fenómenos, los cuales en modo alguno pueden convertirse en criterios para determinar la existencia de las ideas.¹⁷

Resulta entonces que la verdad es descifrada porque permanece oculta en lo que antes había explicitado como lo no-idéntico y no-conceptual, es decir, bajo una combinación que necesita de los conceptos adecuados para acceder a ella. Dicho de otra forma, el contenido de la tecnología en cuanto mimesis de la subjetividad humana no emerge hasta que es interpretada, puesto que las imágenes y expresiones que ella plasma se articulan en una tensión que es dialéctica negativa entre los conceptos científicos y la subjetividad humana.

La mimesis de Adorno, en esta perspectiva, conecta la incompletitud de la tecnología de las IAs con la subjetividad humana, y su ejecutora es el lenguaje. Resulta que, las IAs se comprenden como un polo que se

16. BENJAMIN, WALTER. (1980). *El origen del drama barroco alemán*, trad. José Muñoz Millanes, [original *Ursprung des deutschen Trauerspiels*]. Taurus, p. 16.

17. BUCK-MORSS, SUSAN. *Origen de la dialéctica negativa. op. cit.*, p. 322.

enfoca en lo otro de la realidad dada, es decir, que aquí la estética o lógica simbólica se ocupa de la adecuación de la idea en la imagen para causar una expresión lingüística. Por otro lado, en el otro polo está la subjetividad, la cual atiende directamente a la realidad que se le presenta, es decir, que sus conceptos teóricos se adecuan a la realidad sin absorber o agotarla. «La tensión surgida de la mimesis [como elaboración filosófica de las Inteligencias Artificiales] capta la aporía entre realidades subjetivas y objetivación tecnológica»¹⁸, entre Ser Humano y Tecnología, allí sitúa su actividad y «no supera sus diferencias en una falsa síntesis [...] sino que existe al interior de la tensión entre ambos, y la torna fructífera para poder decir la verdad del mundo».¹⁹

Esta perspectiva sobre mimesis y verdad resume el núcleo teórico en el que se pretende reflexionar sobre las tecnologías contemporáneas. Incorporando este componente crítico a las Inteligencias Artificiales, no sólo como herramientas o productos, sino como formas de expresión cultural y social humana. En este sentido, la propuesta refuncionaliza la noción de mimesis en la «tecnología de las IAs como *tekné*».²⁰ Por tanto, es por eso por lo que se destaca que la técnica está íntimamente ligada al arte, la creación e intervención humana, pues resalta la transformación continuada y la producción de conocimiento que ocurren teniendo en consideración otros alcances críticos que son relativos al *locus* en que la subjetividad humana se instaura e inscribe epistemológicamente en la historia:

[...] la tecnología tiene una génesis histórica y, como tal, es inherente al ser humano que la crea dentro del complejo *humano-cosas-instituciones-sociedad*, de modo que no se restringe a los soportes materiales ni a los métodos [formas] de consecución de finalidades y objetivos productivos, mucho menos aún, no se limita a la asimilación y a la reproducción de

18. ADORNO, THEODOR W. (1984). *Teoría estética* Trad: de Fernando Riaza. Hyspamérica, 1984 p. 157.

19. BUCK-MORSS, SUSAN. *Origen de la dialéctica negativa*. op. cit., p. 322.

20. Cfr. LIMA JR, ARNAUD S. de; HETKOWSKI, TÂNIA M. (2006). *Educação e contemporaneidade: por uma abordagem histórico-antropológica da tecnologia e da práxis humana como fundamentos dos processos formativos e educacionais* In: Educação e contemporaneidade: desafios para a pesquisa e a pós-graduação. Quartet, p. 29 a 46.

modos de hacer [saber hacer] predeterminados, estancos y definitivos, sino que, al contrario, podemos decir que consiste en: un proceso creativo a través del cual el ser humano utiliza recursos materiales e inmateriales, o los crea a partir de lo que está disponible en la naturaleza y en su contexto vivencial, con el fin de encontrar respuestas a los problemas de su contexto, y superándolos. En este proceso, el ser humano transforma la realidad de la cual participa y, al mismo tiempo, se transforma a sí mismo, descubre formas de actuación y produce conocimiento sobre ellas, inventa medios y produce conocimiento sobre tal proceso, en el cual está implicado [...]. Por lo tanto, en esta acepción, *tekné* tiene que ver con arte, creación, intervención humana y con transformación. Tecnología, en consecuencia, se refiere a ese proceso productivo, creativo y transformativo.²¹

En fin, en seguida se plantean algunas consideraciones que pretenden retomar la refuncionalización de la mimesis como fue expuesto hasta ahora. La idea es reflexionar el trascendental rol crítico que tecnologías como las Inteligencias Artificiales tienen en el ámbito del encuentro e interacción con una subjetividad que está aprendiendo o enseñando, o sea, esbozar la Epistemología educativa que se inaugura en la intersección del sujeto con un LLM.

3. IAs en la Educación: Una Epistemología inaugurada por la tecno-filosofía del Sujeto

Las Inteligencias Artificiales, consideradas como tecnologías disruptivas en la educación, escapan a las tradicionales concepciones de un sistema de enseñanza/aprendizaje tecnicista. En estas, se denota un aspecto crítico que revela que la producción de conocimiento ocurre a partir de la intersección de la subjetividad, del estudiante o educador, con un determinado razonamiento artificial. Al interactuar con un LLM, la subjetividad participa de un proceso de producción de conocimiento, yendo más allá de la mera transmisión de información. Esa interacción, se basa en el diálogo entre la subjetividad humana y el razonamiento artificial,

21. LIMA JR, ARNAUD. (2005). *Tecnologías inteligentes e educação: currículo hipertextual. op.cit.*, p. 15.

generando un intercambio simbólico y una apropiación significativa por parte del sujeto.

Así, un cuestionamiento válido sería preguntarse cómo describir una epistemología del sujeto que conoce por medio de diálogos con Modelos de Lenguaje de Gran Escala. Por ejemplo, se sugiere que los agentes educativos, al exponerse a la capacidad creativa y al potencial de la IA, trascienden su individualidad y acceden a un universo de conocimiento que, por la noción de técnica en la sección anterior, reafirmada por la mimesis adorniana, este tiende al infinito en la producción de nuevas elaboraciones de la subjetividad. De la misma forma, Lima Junior hace referencia a Derrida para apuntar el infinito que el sujeto, en su acto de saber crea, y lo hace en permanente ruptura con la epistemología científica tradicional, postulado en su tesis de «Educación como no-ciencia».²² Esto indica un dinamismo infinito, retornando recursivamente al acto simbólico del mismo sujeto, que es, por consecuencia, singular y perenemente relativo.

Por lo tanto, la mejor caracterización epistemológica para un sujeto que usufructúa de un LLM en el contexto de enseñanza-aprendizaje sería: por un lado «inagotable porque depende del sujeto»²³, por otro «constante y global por la lógica de redes que caracteriza el paradigma tecnológico contemporáneo»²⁴, y finalmente, siempre «condicionada a la apropiación simbólica de parte del sujeto que toma la decisión de comunicar algo».²⁵ Dicho esto, no se puede considerar a las IAs una herramienta, en ellas, la subjetividad humana y el razonamiento artificial se entrelazan para generar siempre nuevos saberes subjetivos y perspectivas epistemológicas.

Por eso, el abordaje crítico introducido por la mimesis lleva a visibilizar la riqueza y complejidad del sujeto implicado en el acto educativo. Parafraseando las palabras de Lima Junior, la educación no sería una ciencia porque hay una participación del sujeto que, en su ser y hacer, padecería crónicamente de una existencia inacabada.²⁶ Esto último

22. LIMA JR, ARNAUD. (2021). *Educação e Humanidades: Conhecimento ou Saber*. Autografia Edição e Comunicação, p. 119.

23. *Ídem*.

24. CASTELLS, MANUEL. (1999). *A sociedade em Rede* V. 1. Paz e Terra, p. 108.

25. HABERMAS, JURGEN. (2019). *Teoria do Agir Comunicativo*. Martin Fontes, p. 34.

26. Cfr. LIMA JUNIOR, ARNAUD. (2005). *Tecnologias inteligentes e educação: currículo hipertextual*. Quartet.

se contraponen a una ideología dominante de la llamada Tecnociencia, así como también evidencia la relación de la tecnología con la subjetividad, tornándose en una base para resignificar la educación en la práctica y su concepción sobre el papel del sujeto y de su epistemología.

Autores como Manuel Castells también describen la situación tecnológica global no como un determinismo social, sino desde una perspectiva crítica y próxima a la mimesis adorniana. En efecto, la tecnología, es más que un mero producto de la sociedad, es vista como una materialización de la subjetividad humana, pudiendo inferirse en ella una forma de mimesis que refleja y reproduce aspectos de nuestra condición subjetiva y social. En este sentido, para Castells «es claro que la tecnología no determina a la sociedad, ni la sociedad conduce el curso de la transformación tecnológica, sino que ambas se encuentran en un constante diálogo e interdependencia».²⁷ Así, es la creatividad, la iniciativa emprendedora y otros factores relativos al sujeto, los que influyen en el desarrollo técnico, mientras que, al mismo tiempo, las tecnologías modelan o afectan nuestra forma de representar el mundo.

En ambientes educacionales, el dilema del determinismo tecnológico se diluye al reconocer la relación simbiótica de lo no-conceptual entre el sujeto *cognoscente*, el facilitador del aprendizaje y lo que no se conoce aún. En otras palabras, conforme a la visión de mimesis, la tecnología se convierte en un espejo opaco de nuestra propia subjetividad, un reflejo de nuestras aspiraciones, miedos y deseos que irán apareciendo y estructurando cualquier proceso dentro de una epistemología educativa; siempre y cuando tenga al sujeto como protagonista o centro.

Este último es un aspecto central que considerar con relación al uso de la Inteligencia Artificial, ya que vuelve a validar la tradicional crítica de Paulo Freire a la educación contenidista o bancaria: «un acto de depositar, en el que los educandos son los depositarios y el educador, el depositante»²⁸. En esa concepción bancaria de la educación, se niega lo postulado en una epistemología centrada en el sujeto, en donde el saber es mucho más que una donación, una transmisión de conocimiento. En la perspectiva del sujeto como agente educativo que usa un LLM, se

27. CASTELLS, MANUEL. (1999). *A sociedade em Rede. op.cit.*, p. 43.

28. FREIRE, PAULO. (1994). *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra, p. 37.

establece que el conocimiento es construido a través de la interacción y el significado que el mismo sujeto otorga a la producción simbólica e híbrida en el chatbot, y no simplemente mediante la transferencia irreflexiva de contenidos.

De la misma forma, pero desde las sendas del psicoanálisis, se sostiene que la educación no puede reducirse a una mera transmisión de información, sino que requiere de la participación (activa) del deseo y la subjetividad del individuo. Estos elementos singulares y dinámicos son fundamentales para que el proceso educativo sea verdaderamente significativo y transformador, con el sujeto como eje epistémico. En este contexto, la tecnología de las IA, con su componente mimético, ofrece una oportunidad crítica para que el sujeto se involucre con lo que permanece en el ámbito de lo no-conceptual, que, conforme a las contribuciones lacanianas, sería parte de lo Real. En este sentido, tecnologías como la IA, están en la instancia del significante del sujeto y no del concepto. En lo que respecta a la IA como dispositivo, antes de este advenimiento, extendiéndose en el horizonte de lo más allá, de lo sin palabras, en el *Kairós* en lugar del *Cronos*, cuando un educador, en el aula, crea en un campo simbólico, con inteligencia, con su saber, con su hacer, instaurando una pragmática singular que puede ser consignada por el acto subjetivo del sujeto que aprende. Este dinamismo, puede equipararse a «un dispositivo inteligente» y también a una pragmática discursiva y dialógica.

La inteligencia humana en su carácter mimético con la Artificial, interpelan a reflexionar una Epistemología de la Educación. Al representarse simbólicamente, provoca efectos en el entorno, no obstante, esta no se agota y, por eso, no se encarna, sino que «es en tanto acto» y «acontecimiento». La IA entra como un significante del sujeto, y es de este dinamismo que un concepto elaborado por un LLM puede ser consignado en cualquier proceso, humano, social y, sobre todo, subjetivo.

Consideraciones Finales

En este artículo se abordó que el desarrollo tecnológico es constituido como una nueva frontera del espacio reflexivo para la construcción del conocimiento contemporáneo y, específicamente, en lo

que toca a la intersección entre la Subjetividad y la Inteligencia Artificial generativa. De esta manera, entiéndese el planteamiento crítico por medio de la categoría adorniana de Mimesis, que fue extrapolada del Arte para una particular reflexión sobre la Tecnología en el contexto de la contemporaneidad humana.

De esta forma, no se pretende agotar la complejidad de la relación entre sujeto, conocimiento e inteligencia artificial, sino inaugurar una reflexión sobre los fundamentos filosóficos y psicoanalíticos que sostienen una epistemología crítica en la educación contemporánea. Partiendo de la dialéctica adorniana, se reconoce que la IA, en tanto mimesis tecnológica, refleja tanto las potencialidades como las limitaciones del proyecto moderno de racionalidad: simula el lenguaje humano, pero no lo trasciende, pues permanece ajena al Real lacaniano —aquello que, en el sujeto, resiste a la simbolización—.

En este sentido, se concluye que parte de las consecuencias de esta tecno filosofía en la educación, indica que el papel de los LLM no puede reducirse a un sistema de transmisión de información simbólica mediada por algoritmos, sino que debe reconocerse como un espacio de confrontación con lo inacabado. El sujeto, en su condición deseante e incompleto, desafía la pretensión totalizante de la IA, reinscribiéndose como protagonista de un proceso epistemológico que no se somete a la lógica binaria del código —es o no es—. La contribución de este trabajo radica en mapear los límites de este diálogo: por un lado, la IA amplía el acceso a datos; por otro, la subjetividad humana —con su capacidad de crear sentidos a partir del vacío, el equívoco y el deseo— confiere significado al conocimiento, el encuentro entre ambos, un mundo nuevo a desvendar.

Así, el artículo no concluye, sino que abre caminos y provoca preguntas epistemológicas:

1. ¿Cómo puede la incompletitud del sujeto ser un antídoto contra la ilusión de omnisciencia tecnológica o del paradigma tecnocientífico?
2. ¿De qué modo el psicoanálisis y la filosofía crítica pueden redefinir los parámetros éticos y epistemológicos del sujeto en la Era Digital?

3. O como abordado en otros trabajos de cuño educativo en dónde se hace explícita la tensión entre Ciencia y Cultura²⁹: ¿Cómo las artes y la Cultura pueden mejorar las estructuras y métodos educativos en el contexto en que los LLM hacen parte de las Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación?

En este marco, se puede afirmar también que el texto se centró en el carácter ontológico de las Inteligencias Artificiales generativas, yendo más allá de su utilidad como meras herramientas, dotadas de un lugar para el pensamiento filosófico que ayuda a cuestionar y profundizar otras dimensiones humanas, siendo de especial interés la Educación. Así, la mimesis adorniana y los elementos psicoanalíticos de la subjetividad conformaron una tecno-filosofía alineada con la noción de Educación como «no-ciencia». Además, considerando la pertinencia de la problematización del sujeto planteada por Lima Jr. (2005) con relación a la tecnología, que «sus procesos subjetivos también se dinamizan a partir de la instancia del significante de aquel [el sujeto] que les atribuye significado y valor de forma singular».

Las preguntas planteadas no exigen respuestas inmediatas, sino un compromiso continuo con la reflexión, donde el sujeto filosofante —sea docente, gestor o estudiante— permanezca epistémicamente abierto a lo nuevo de esta intersección entre Subjetividad e Tecnologías, incluso (y especialmente) al enfrentarse a máquinas que simulan completitud o infinitud de posibilidades. La tarea que se vislumbra es, pues, pensar con la IA de los modelos de Lenguaje de Larga Escala, a partir de ella como una dimensión oculta del mismo Educador o del Aprendiz, reafirmando que el conocimiento, inclusive mediado por tecnologías digitales, en su esencia, es un acto humano —frágil, contingente y en constante búsqueda de representarse simbólicamente—.

29. GUERRERO, CARLOS J.V.; LIMA JÚNIOR, ARNAUD S. (2024). *Relato de Experiência com Inteligência Artificial: Questões da Cultura Digital à Educação Contemporânea*. In 15508 - Resumo Expandido - Trabalho - XXVII Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste - Reunião Científica Regional - ANPEd Nordeste (2024) (Vol. 1, Número 1). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14163902>

Bibliografía

— ADORNO, THEODOR W. (1984). *Teoría estética*, trad. Fernando Riaza, [original: *Ästhetische Theorie*]. Hyspamérica.

— ARISTÓTELES. (2004). *Poética*, trad. Eduardo Sinnott, [original *Περὶ ποιητικῆς*]. Colihue.

— BENJAMIN, WALTER. (1980). *El origen del drama barroco alemán*, trad. José Muñoz Millanes, [original *Ursprung des deutschen Trauerspiels*]. Taurus.

— BUCK-MORSS, SUSAN. (2011). *Origen de la dialéctica negativa*, trad. Nora Rabotnikof. Eterna Cadencia.

— CASTELLS, MANUEL. (1999). *A sociedade em Rede* V. 1. Paz e Terra.

— DERRIDA, JACQUES. (2002). *Escritura e Diferença*. Perspectiva.

— FREIRE, PAULO. (1994). *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra.

— GUERRERO, CARLOS J. V.; LIMA JUNIOR, ARNAUD. S. (2024). *Relato de Experiência com Inteligência Artificial: Questões da Cultura Digital à Educação Contemporânea*. In 15508 - Resumo Expandido - Trabalho - XXVII Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste – Reunião Científica Regional – ANPEd Nordeste (Vol. 1, Número 1). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14163902>

— HABERMAS, JURGEN. (2007). *Técnica e ciência como ideologia*. Ed.70.

— HABERMAS, JURGEN. (2019). *Teoria do Agir Comunicativo*. Martin Fontes.

— LACAN, JACQUES. (1998). *Escritos*. Zahar.

— LIMA JUNIOR, ARNAUD. (2005). *Tecnologias inteligentes e educação: currículo hipertextual*. Quartet.

— LIMA JUNIOR, ARNAUD. (2021). *Educação e Humanidades: Conhecimento ou Saber*. Autografia Edição e Comunicação.

— LIMA JUNIOR, Arnaud S. de; HETKOWSKI, Tânia M. (2006). *Educação e contemporaneidade: por uma abordagem histórico-antropológica da tecnologia e da práxis humana como fundamentos dos processos formativos e educacionais* In: *Educação e contemporaneidade: desafios para a pesquisa e a pós-graduação*. Quartet, p. 29 a 46.

— MCCARTHY, JOHN.; MINSKY, M. L.; ROCHESTER, N.; SHANNON, C. E. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, August 31, 1955. *AI Magazine*, 27(4), 12. DOI: <https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904>

— TURING, ALAN. (1950). *Computing machinery and intelligence*. *Mind*, 59(236), 433-460. Oxford University Press on behalf of the Mind Association.

— VASWANI, ASHISH; SHAZEER, NOAM; PARMAR, NIKKI; USZKOREIT, JAKOB; JONES, LLION; GOMEZ, AIDAN; KAISER, LUKASZ, POLOSUKHIN, ILLIA. (2017). *Attention is all you need*. *Advances in neural information processing systems*, v.8. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>